

УДК 634.72:631.527

Пятьдесят лет работы с крыжовником на Южном Урале

В. С. Ильин, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: info@uyniisk.ru

Резюме. За пятидесятилетний период работы с крыжовником на Южном Урале мною было создано и передано на государственное испытание 26 сортов крыжовника, 15 (57,7%) из которых в разные годы были занесены в «Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию». Выделено 17 доноров и 15 источников 12–16 адаптивно-значимых и хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей работы по селекции крыжовника.

Ключевые слова: крыжовник, селекция, сорт.

Fifty years of selection work with gooseberries in the Southern Urals

V. S. Ilyin, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: info@uyniisk.ru

Summary. Over a fifty-year period of work with gooseberries in the South Urals, I created and submitted for state testing 26 gooseberry varieties, 15 (57.7%) of which were entered in the “Register of Breeding Achievements Approved for Use” in different years. 17 donors and 15 sources of 12–16 adaptive and economically valuable traits have been identified for further work on gooseberry breeding.

Keywords: gooseberry, selection, variety.

Введение. О современном состоянии отечественной науки по выведению новых сортов смородины и крыжовника в какой-то степени можно судить по поступлению новых сортов в «Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации» за последние 2-3 десятилетия (табл. 1). Так, если количество сортов смородины за это время увеличилось в 4 раза (главным образом за счет сортов смородины черной), то

по крыжовнику – в 1,9 раза или на 25 сортов, причем за последние 10 лет только на 6 сортов. Это говорит о том, что работы по селекции крыжовника – этой ценной и исторически российской ягодной культуры – в нашей стране практически прекратились.

Таблица 1 – Динамика сортов крыжовника и смородины в Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию по России (шт.)

Культура	Годы						2021 г. к 1993 г., %
	1993	2000	2005	2011	2017	2021	
Смородина	77	143	145	210	232	315	409
Крыжовник	28	33	43	47	46	53	189

Этот печальный вывод подтверждают материалы таблицы 2, где хорошо видно, что ведущие в недавнем прошлом научные учреждение по селекции крыжовника (ВНИИС им. И.В. Мичурина, ВСТИСП) стали отставать от периферийных селекционных центров, в том числе от ЮУНИИСК (Челябинск). Так из общего количества сортов крыжовника, занесенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», ведущее место стал занимать ЮУНИИСК (г.Челябинск) – 15 сортов (или 28,3 % от общего количества сортов), в то время, как ведущие ранее сорта только 20,7% (ВНИИС им. И.В. Мичурина) и 17,0% (ВСТИСП, г.Москва).

Таблица 2 – Государственный реестр селекционных достижений 2021 г., вклад научных учреждений по сортам (штук, %)

Научные учреждения	Смородина			Крыжовник	Всего сортов	
	черная	красная	белая		шт.	%
Россия (всего)	210	42	10	53	315	100
СибНИИС (Барнаул)	32	0	1	4	37	11,7
ВСТИСП (Москва)	18	8	2	9	37	11,7
ВНИИС им. И.В. Мичурина	14	1	1	11	27	8,6
ЮУНИИСК (Челябинск)	12	9	1	15	37	11,7
ВНИИСПК (Орел)	13	12	1	0	26	8,2
СОСС (Екатеринбург)	6	0	0	2	8	2,5
НОСС (Новосибирск)	12	2	2	1	17	5,4

Работа по селекции крыжовника ведется автором на протяжении 50 лет. За этот период создано и изучено 26,6 тыс. сеянцев, исследовано 199 образцов своей селекции и селекции других НИУ, передано на государственное испытание 26 сортов (0,1%), из которых 15 занесено в Госреестр: Авангард, Арлекин, Берилл (в 2016 году из Польши был получен запрос на его лицензирование), Владил (Командор), Ковчег, Конфетный, Сенатор, Кооператор, Кредо, Народный, Станичный, Уральский изумруд, Уральский розовый, Шершнеvский, Авангард и Яркий.

Получены сорта крыжовника устойчивые к сферотеке со слабой шиповатостью побегов: Арлекин, Владил, Сенатор, Ковчег, Кооператор, Народный, Уральский слабошиповатый, Авангард. Среди наших сортов наиболее крупноплодными оказались: Берилл, Уральский изумруд, Уральский розовый, Ковчег, Станичный, Авангард, Фантазия (масса ягод до 8-10 г, на Украине – до 15 г). Эти же сорта выделяются десертным вкусом ягод.

В селекции крыжовника широко использовались в скрещивании лучшие представители пяти видов культуры (*Grossularia reclinata* (L.) Mill., *G. burejensis* Fr., Schmidt. Berg., *G. hirtella* (Mich.) Spach., *G. divaricata* (Dougl.), *G. acicularia* (Schmith.). В определенной степени удалось решить проблемы слабой шиповатости побегов, устойчивости к мучнистой росе, крупноплодности, десертного вкуса, высокой зимостойкости и продуктивности. Достаточно полно описан нами ранее характер наследуемости признаков: зимостойкости, продуктивности, качества ягод, совпадения обильного цветения и высокой продуктивности, высокого содержания химических веществ, устойчивости к сферотеке, септориозу, пилильщикам, бесшипности и слабой шиповатости побегов [1, 2, 3, 4, 5]. Результатом исследований явилось создание списка оптимальных доноров и потенциальных источников для селекционной работы с крыжовником (табл. 3).

В селекции на признак высокой зимостойкости оптимальны скрещивания представителей крыжовника европейского и алтайского. Сочетание генотипов крыжовника алтайского, европейского и американских видов обеспечивало

высокий выход зимостойких форм. Лучшие семьи: Сеянец Лефора x Приморский, Приморский x Самородок, Сеянец Лефора x Муромец, Колобок x Муромец, Владил x Муромец, Берилл x Владил, Челябинский зеленый x Приморский и др. Наиболее продуктивными были семьи: Черноплодный x Самородок, Самородок x Слабошиповатый 2, реципрокные сочетания сортов: Челябинский зеленый и Африканец, Владил и Муромец, (выход урожайных семян 32-75%). Интересными на признак крупноплодности оказались реципрокные скрещивания: Самородок и Львенок, Самородок и Смена [3, 5].

Таблица 3 – Доноры и источники для селекции крыжовника на адаптивно-значимые и хозяйственно-ценные признаки

Доноры (++) или источники (+)	Признаки*																Кол-во, шт.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	+	++
Авангард	+	+	++		++	++		+									3	3
Арлекин	+		+								+		+			+	5	0
Африканец										++			++			++	0	3
Берилл	++		++	++	++	++	++		+			+					2	6
Белый триумф				++													0	1
Буреинский	++													++	++		0	3
Вильямс				++	++												0	2
Изумруд московский				+	++												1	1
Владил	++		++			++				++			++		++	++	0	7
Сенатор	+									+			+				3	
Кооператор				++						++			++		++	++	0	5
Конфетный					+	+											2	0
Львенок	++			++		++			++				++				0	5
Малахит				+		+									+	+	4	0
Мичуринец													++	++	++		0	3
Московский красный				++													0	1
Муромец	++	+	+		+	++											2	3
Первенец Минусинска	++																0	1
Самородок		++	++	++	++	++	++				++						0	7
Смена			++			++		++			+		++		+		2	4
Сеянец Лефора			++					++				++					0	3
Челябинский зеленый	++	++	++	++		++				++							0	6
Хаутон								++					++				0	2

Примечание. *1 – зимостойкость; 2 – самоплодность; 3 – продуктивность; 4 – крупноплодность; 5 – десертный вкус и крупноплодность; 6 – совпадение признаков обильного цветения и высокой продуктивности; окраска плода: 7 – зеленая, 8 – красная, 9 – желтая, 10 – темно-вишневая; высокое содержание: 11 – витамина С, 12 – сахаров; устойчивость к: 13 – американской мучнистой росе; 14 – септориозу, 15 – пилильщикам; 16 – слабая шиповатость или бесшипность.

Результаты исследований по селекции и сортоизучению крыжовника показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты изучения образцов крыжовника

Сорт	Урожайность			Ягоды			
	кг/куст		т/га	Масса, г		Вкус, балл	Цвет
	средняя	max		средняя	max		
Берилл	3,5	7,3	12,4	3,9	9,2	5,0	желто-зеленый
Уральский изумруд	2,3	3,5	8,2	4,1	7,5	5,0	зеленый
Владил	2,0	3,0	7,1	2,4	5,0	4,9	темно-вишневый
Авангард	2,2	4,0	7,8	3,9	6,5	5,0	розовый
Кредо	1,9	2,4	6,7	3,2	5,2	5,0	розовый
Ковчег	1,8	3,0	6,4	3,8	7,4	5,0	зеленый
Шершневецкий	1,8	3,0	6,4	3,4	6,0	5,0	красный
Сенатор	1,7	2,4	6,0	2,6	6,3	4,5	темно-вишневый
Яркий	1,6	2,7	5,7	3,0	5,3	5,0	розовый
Арлекин	1,5	3,0	5,4	2,9	4,7	4,9	темно-вишневый
Станичный	1,3	2,9	4,6	4,0	9,3	5,0	розовый
Челябинский зеленый	1,2	2,0	4,2	2,2	4,0	5,0	желто-зеленый
Кооператор	1,2	3,0	4,2	3,6	8,0	4,9	темно-вишневый
Малахит	1,1	2,0	3,9	3,0	6,0	4,0	зеленый
Конфетный	1,1	2,5	3,9	3,0	5,6	5,0	розовый
Фантазия	1,1	2,5	3,9	3,9	8,0	5,0	розовый
Черномор	0,9	1,5	3,2	3,2	6,0	5,0	темно-красный
Садко	0,8	2,0	2,9	2,8	5,5	4,8	розовый
Финик	0,7	1,5	2,5	4,5	7,8	4,8	розовый

Лучшими по комплексу хозяйственно-ценных признаков оказались сорта: Берилл, Уральский изумруд, Владил, Авангард, Кредо, Ковчег, Шершневецкий. Экономический эффект лучших образцов составил – 3,3–4,06 рубля на рубль затрат.

Таким образом, за прошедший период работы с крыжовником в «Реестр селекционных достижений допущенных к использованию» было занесено 15 моих сортов. Это Авангард (Сеянец Лефора х Африканец, Слабошиповатый 2), среднепозднего срока созревания ягод, крупноплодный, десертного вкуса, высокопродуктивный, занесен в Госреестр в 2021 году (рис 1); Арлекин (Челябинский зеленый х Африканец), среднего срока созревания, высокопродуктивный, десертного вкуса ягод, почти без шипов, не поражается мучнистой

росой. Занесен в Госреестр в 1995 году; Берилл (Малахит х Самородок), среднераннего срока созревания, крупноплодный, десертного вкуса ягодами (рис. 2), высокоурожайный, слабошиповатый (нулевые побеги совсем без шипов). Занесен в Госреестр в 1998 году.

Рисунок 1 – Плоды крыжовника сорта Авангард

Рисунок 2 – Плоды крыжовника сорта Берилл

Один из наиболее интересных сортов крыжовника России – Владил (Челябинский зеленый х Африканец), среднепозднего срока созревания, высокопродуктивный, десертного вкуса, практически без шипов (рис. 3), совсем не поражается мучнистой росой, занесен в Госреестр в 1995 г. по пяти регионам.

Рисунок 3 – Плоды крыжовника сорта Владил

Один из наиболее широко используемых в России сортов крыжовника – сорт Конфетный (№ 3-65 х Смена), среднего срока созревания, крупноплодный, с ягодами десертного вкуса (рис 4), с ярко выраженным конфетным ароматом, урожайный, слабо поражается болезнями и вредителями, занесен в Госреестр в 2008 году по двум регионам; Ковчег (Челябинский зеленый х Слабошиповатый 2), среднепозднего срока созревания, крупноплодный (рис. 5), десертного вкуса, урожайный, без шипов в зоне сбора ягод, слабо поражается болезнями и вредителями, занесен в Госреестр в 2019 году; Кооператор (Смена х Челябинский зеленый), среднепозднего срока созревания, крупноплодный, с ягодами десертного вкуса, урожайный, слабошиповатый, устойчив к сферотеке, занесен в Госреестр в 1999 году по двум регионам; Сенатор (Челябинский зеленый х Африканец), среднего срока созревания, слабо шиповатый, урожайный, с

ягодами десертного вкуса, не поражается мучнистой росой, занесен в Госреестр в 1995 году по четырем регионам.

Рисунок 4 – Плоды крыжовника сорта Конфетный

Рисунок 5 – Плоды крыжовника сорта Ковчег

Широкое распространение в РФ получили сорта: Станичный (Челябинский розовый x Смена, Русский), среднего срока созревания, урожайный, с

крупными ягодами десертного вкуса (рис. 6), слабо поражается болезнями и вредителями, занесен в Госреестр в 1995 году по двум регионам; Уральский изумруд (Самородок х Первенец Минусийска), среднераннего срока созревания, высокоурожайный, с крупными, красивыми ягодами зеленого цвета (рис. 7), десертного вкуса, слабо поражается вредителями и болезнями, занесен в Госреестр в 2000 году по двум регионам; Уральский розовый (Муромец х Львенок), среднепозднего срока созревания, урожайный, с очень крупными ягодами десертного вкуса, Слабо поражается болезнями и вредителями, занесем в Госреестр в 2004 году.

Рисунок 6 – Плоды крыжовника сорта Станичный

Рисунок 7 – Плоды крыжовника сорта Уральский изумруд

Высокую популярность у населения имеют сорта: Шершнеvский (Сеянец Лефора х Африканец, Слабошиповатый 2), среднепозднего срока созревания, крупноплодный (рис. 8), высокоурожайный, с ягодами десертного вкуса, слабо поражается болезнями и вредителями, занесен в Госреестр в 2006 году по четырем регионам; Яркий (Смена х Челябинский зеленый), среднепозднего срока созревания, урожайный, зимостойкий, с крупными ягодами десертного вкуса (рис. 9), слабо поражается болезнями и вредителями, занесен в Госреестр в 2018 году по двум регионам.

Рисунок 8 – Плоды крыжовника сорта Шершнеvский

Рисунок 9 – Плоды крыжовника сорта Яркий

Литература

1. **Ильин В.С.** Итоги многолетних исследований ягодных культур на Южном Урале // Состояние и перспективы развития сибирского садоводства. – Барнаул, 2007. – С. 129-138.
2. **Ильин В.С.** Селекция крыжовника на признак бесшипности побегов // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2008. – № 5. – С. 35-37.
3. **Ильин В.С.** Результаты многолетних исследований по селекции крыжовника на Южном Урале // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2007. – № 4. – С. 46-49.
4. **Ильин В.С.** Крыжовник. – Челябинск. – 2007. – 280 с.
5. **Ильин В.С.** Смородина и крыжовник на Южном Урале. Биология, исходный материал и селекция: дис. доктора с.-х. наук. – Ленинград, 1989. – 546 с.